

Modelli di accudimento disfunzionali, attaccamento insicuro e trauma infantile come fattori di rischio nei disturbi da uso di sostanze: un'indagine comparativa

Vanessa Melis*, Velentina Cocco, Pierpaolo Congia*

*ASL Cagliari SERD

Abstract

Introduzione: Sebbene la letteratura internazionale abbia ampiamente documentato l'associazione tra dinamiche familiari, attaccamento insicuro, esperienze traumatiche precoci e disturbi da uso di sostanze (DUS), la ricerca su campioni italiani che esamini contestualmente tali variabili risulta ancora limitata.

Obiettivi: Il presente studio si propone di esaminare, in un contesto clinico italiano, le relazioni tra stili di *parenting*, attaccamento adulto, storia di abuso/neglect infantile, dimensioni temperamentali e caratteriali e la presenza di un DUS, attraverso un disegno caso-controllo.

Metodi: Il campione totale era composto da 153 partecipanti: 53 tossicodipendenti (TD) e 31 alcolisti (AL) in trattamento (gruppo sperimentale) e 69 controlli sani (CO). I partecipanti sono stati valutati mediante: *Parental Bonding Instrument* (PBI) per la valutazione del parenting ricevuto; *Relationship Questionnaire* (RQ) ed *Experience in Close Relationships* (ECR) per l'attaccamento adulto; *Childhood Trauma Questionnaire* (CTQ) per la storia di abuso/neglect; *Temperament and Character Inventory* (TCI) per i profili temperamentali e caratteriali; *Symptom Checklist-90* (SCL-90) per la sintomatologia psichiatrica; *Addiction Severity Index* (ASI) e *Brown-Goodwin Lifetime History of Aggression* (BGLHA) per il gruppo clinico.

Risultati: Il gruppo TD ha evidenziato il profilo di maggiore gravità, con punteggi significativamente più elevati rispetto ai controlli in tutte le scale CTQ (abuso/neglect), maggiori livelli di ansia ed evitamento all'ECR e maggiore compromissione psicosociale. Il gruppo sperimentale (TD+AL) ha riportato stili di *parenting* disfunzionali caratterizzati da maggiore iperprotezione materna e minore accudimento paterno. L'analisi di regressione logistica ha identificato l'iperprotezione materna (OR=1.37), il basso accudimento paterno (OR = 0.91) e la gravità dei traumi infantili

(CTQ, OR=1.15) come predittori significativi dell'appartenenza al gruppo clinico, specificamente nei maschi. I TD hanno mostrato punteggi inferiori nelle dimensioni caratteriali di *Autodirettività e Cooperatività* al TCI, mentre gli AL hanno riportato punteggi più elevati di *Harm Avoidance*. Non sono emerse differenze significative per la dimensione *Novelty Seeking*.

Conclusioni: I risultati confermano, in un campione italiano, il ruolo chiave di un *parenting* disfunzionale (iperprotezione materna, accudimento paterno carente) e delle esperienze traumatiche precoci come fattori di vulnerabilità per i DUS, e i disturbi da uso di DUA. Tali variabili risultano associate alla strutturazione di un attaccamento insicuro e a una maggiore gravità psicopatologica. Lo studio sottolinea l'importanza di integrare nella pratica clinica una valutazione sistematica di queste aree per lo sviluppo di interventi preventivi e terapeutici maggiormente personalizzati ed efficaci.

Parole Chiave: Dipendenze, Attaccamento, Parenting, Trauma Infantile, Temperamento.

La presente ricerca ha ricevuto il sostegno della RAS attraverso una borsa di Ricerca cofinanziata con fondi a valere sul PO Sardegna FSE 2007-2013 sulla L.R.7/2007 “*Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna*”.

Introduzione

Le cause che generano il fenomeno delle dipendenze da sostanze sono molteplici e complesse; per questo risulta arduo stabilire con certezza quali siano i fattori causali più predisponenti di altri. Indubbiamente esistono una serie di fattori socioculturali e psicologici alla base del problema. Tra le concause di natura psicologica, l'ambiente familiare gioca un ruolo particolarmente importante.

Secondo la teoria dell'attaccamento, la centralità della famiglia nella formazione delle prime forme di riconoscimento di sé evidenzia la funzione fondamentale del comportamento genitoriale nei confronti del bambino, che si trova immerso in una condizione di completa complementarità. Affinché il bambino, durante l'età prescolare e la fanciullezza, possa raggiungere uno sviluppo ottimale delle proprie capacità cognitivo-emotivo-relazionali, è necessario che le figure genitoriali gli offrano una "base sicura" (Bowlby, 1989), cioè che il bambino possa disporre di figure d'accudimento che lo nutrano fisicamente ed emotivamente e che gli forniscano un luogo dove rifugiarsi e trovare sicurezza, conforto, comprensione e accettazione, così da poter esplorare l'ambiente circostante sviluppando la propria autonomia, con la certezza di poter poi fare ritorno in qualsiasi momento.

Qualsiasi alterazione del comportamento parentale che comprometta la qualità della relazione di attaccamento sopra descritta si rifletterà inevitabilmente sulla formazione del Sé del bambino. Secondo questo approccio, particolari condizioni di sviluppo e accudimento durante l'infanzia e la fanciullezza predispongono gli individui a sviluppare specifici pattern di relazione nei confronti delle persone che si sono prese cura di loro (Bowlby, 1989).

Tali pattern si accompagnano alla formazione di specifiche rappresentazioni di sé e del caregiver, denominate *working models* (modelli operativi interni), che in età adulta fungono da modelli di lavoro in grado di generare aspettative specifiche e di influire sulla qualità emotiva delle relazioni con altri significativi (Bretherton & Munholland, 1999). La teoria dell'attaccamento considera questo processo di primaria importanza per la comprensione dello sviluppo normale e patologico dell'individuo. Essa ritiene, infatti, che a partire dalle prime esperienze di accudimento prenda il via quel complesso processo di costruzione che conduce allo sviluppo del sistema di conoscenza. Le esperienze di accudimento vissute durante le fasi sensibili dello sviluppo sarebbero in

grado di influenzare non solo i contenuti del sistema di conoscenza, ma anche le caratteristiche con le quali tale sistema ricostruisce e assembla, attraverso un processo ricorsivo senza fine, il senso di sé in un dato momento. La mente è concepita, alla luce di questo approccio, come un sistema altamente organizzato di rappresentazioni e aspettative – più o meno flessibile e integrato – avente come scopo fondamentale quello di dare un ordine coerente e stabile al flusso dell'esperienza (Guidano, 1987)

Di conseguenza, la patologia mentale rappresenterebbe la modalità con la quale sistemi di conoscenza rigidi e poco integrati fanno fronte a specifici eventi perturbanti (Guidano, 1991). Molte ricerche supportano questo modello generale. Gli studi hanno costantemente dimostrato che i modelli genitoriali disfunzionali – come quelli nei quali prevale l'iperprotezione materna e il rifiuto paterno (Andersson & Eisemann, 2003), definiti "controllo senza affetto" – sono correlati a una varietà di disturbi psichiatrici in età adulta, suggerendo che le pratiche di allevamento dei genitori possono rendere la prole vulnerabile alla psicopatologia (sebbene non a una forma specifica di essa). Alcuni studi, in particolare, hanno dimostrato l'esistenza di relazioni tra un rapporto genitori-figli disfunzionale e lo sviluppo di problematiche di abuso di sostanze (Torresani, Favaretto, & Zimmermann, 2000). Le ricerche sui modelli genitoriali di madri e padri e della loro relazione con i figli tossicodipendenti mostrano che i padri tendono a essere rifiutanti e privi di calore emotivo, mentre le madri sono dominanti e autoritarie.

Per quanto riguarda le relazioni tra stili di attaccamento adulto – inteso come pattern di relazione oggettuale precocemente appreso – e psicopatologia, le ricerche hanno dimostrato che l'attaccamento sicuro costituisce un importante fattore protettivo contro lo sviluppo dei disturbi mentali, mentre gli stili insicuri sono maggiormente associati a essi (Rosenstein & Horowitz, 1996; Nakash-Eisikovits, Dutra, & Westen, 2002; Nickell, Waudby, & Trull, 2002). I soggetti che hanno strutturato stili insicuri sviluppano più facilmente atteggiamenti disfunzionali nei confronti di sé e problemi di autostima, caratteristiche che favoriscono la propensione all'uso di sostanze psicoattive come strategia di gestione dell'affettività negativa. Più nel dettaglio, è stata evidenziata una connessione tra stile di attaccamento insicuro e problematiche da abuso di sostanze (Kassel, Wardle, & Roberts, 2007; Schindler et al., 2005). Pur non esistendo un collegamento univoco tra uno specifico disturbo mentale e un determinato stile, diverse

ricerche hanno evidenziato una maggiore frequenza degli stili denominati *fearful* (timoroso) ed *avoidant* (evitante) in relazione all'abuso di sostanze, soprattutto tra i tossicodipendenti da eroina (Schindler, Thomasius, Sack, Gemeinhardt, & Kustner, 2007). Altri autori riconducono lo sviluppo della patologia mentale alla disorganizzazione dell'attaccamento e agli effetti di interferenza che questa eserciterebbe sullo sviluppo delle capacità metacognitive, piuttosto che alla presenza di uno stile specifico (Adam, Sheldon-Keller, & West, 1996).

Tra i vari fattori che possono contribuire all'insorgenza di sintomatologia psichica in età adulta, occorre ricordare anche il temperamento, inteso come l'insieme delle tendenze innate dell'individuo a reagire agli stimoli ambientali secondo determinate modalità piuttosto che altre. Secondo alcune ricerche (Lukasiewicz et al., 2008), i fattori temperamentali – ed in particolare il tratto denominato "*novelty seeking*" (ricerca di novità) – svolgerebbero un ruolo determinante nella genesi dei disturbi da uso di sostanze (Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir, & Weizman, 2003; Gerra et al., 2004). Tale tratto è associato alla ricerca di elevati livelli di stimolazione, a una incrementata tendenza all'esplorazione, alla facilità di perdere interesse per gli stimoli, all'impulsività, all'instabilità relazionale e alle difficoltà nella pianificazione del comportamento (Cloninger, 1994). Anche la sindrome da deficit da dipendenza dalla ricompensa (Blum et al., 2000) – nota anche come *reward deficiency syndrome* – sembra essere strettamente legata allo sviluppo delle dipendenze (Sher, Bartholow, & Wood, 2000; Teichman, Barnea, & Rahav, 1989; Wagner, 2001).

Un altro importante fattore di rischio è costituito dalla presenza di episodi traumatici in età infantile (Cuomo, Sarchiapone, Giannantonio, Mancini, & Roy, 2008). La trascuratezza e gli abusi fisici, emotivi o sessuali hanno un impatto profondo, persistente e deleterio sullo sviluppo cognitivo ed emotivo, predisponendo l'individuo allo sviluppo di disturbi da uso di sostanze (Dunn et al., 2002; Kirisci, Dunn, Mezzich, & Tarter, 2001; Cicchetti & Toth, 1995; Crouch, Milner, & Thomsen, 2001; Trickett, Mennen, Kim, & Sang, 2009; Trickett, Kim, & Prindle, 2011). La maggiore frequenza di episodi di abuso e neglect nei soggetti adolescenti e adulti in trattamento per abuso di sostanze – rispetto ai gruppi di controllo – costituisce un'evidenza a favore di questa relazione (Schaefer, Sobieraj, & Hollyfield, 1988; Toray, Coughlin, Vuchinich, & Patricelli, 1991).

Per quanto riguarda l'abuso e la dipendenza da alcol, la presenza tra i consanguinei dello stesso disturbo è un evento molto frequente (Swadi, 1999) e molte ricerche supportano l'ipotesi che tale disturbo sia, almeno in parte, geneticamente determinato (Cloninger, 1987). I figli di alcolisti presentano una probabilità da 3 a 4 volte superiore di diventare a loro volta alcolisti, rispetto ai figli di genitori non alcolisti. Studi sui gemelli dimostrano che ciò accade indipendentemente da chi li alleva. Inoltre, i figli di alcolisti mostrano una maggiore tolleranza all'alcol, fattore che li rende più a rischio di eccedere nel bere e sviluppare così un problema d'abuso. Il clima emotivo che caratterizza i nuclei familiari con un membro alcolista è generalmente segnato da conflitti; di conseguenza, spesso viene a mancare la prevedibilità e la stabilità delle cure necessarie ai figli affinché sviluppino uno stile di attaccamento sicuro e una personalità sana ed equilibrata (Brown, Hyer, & Harrison, 1989; Brennan & Shaver, 1998; Eiden, Edwards, & Leonard, 2002; el-Guebaly, West, Maticka-Tyndale, & Pool, 1993; O'Connor, Berry, Morrison, & Brown, 1992). Oltre agli effetti derivanti dalla presenza di un membro alcolista nel nucleo familiare, studi recenti mostrano che stili di *parenting* inadeguati – specialmente quelli improntati a freddezza e a iperprotezione – e stili di attaccamento insicuri sono prevalenti nei pazienti con disturbi alcol-correlati (Vungkhanching, Sher, Jackson, & Parra, 2004). In particolare, l'insicurezza dell'attaccamento agirebbe attraverso due percorsi causali: in primo luogo, originando modalità problematiche di regolazione delle emozioni negative (ad esempio, la ricerca di sollievo nell'uso di alcol come forma di automedicazione); in secondo luogo, favorendo lo sviluppo di una socializzazione carente che determina spesso l'affiliazione a gruppi e ambienti devianti (Sher, Walitzer, Wood, & Brent, 1991). Analogamente a quanto osservato nei soggetti che fanno uso di sostanze, alcune ricerche hanno riscontrato che il tratto temperamentale *sensation seeking* (ricerca di sensazioni forti), uno scarso controllo inibitorio (Colder & O'Connor, 2002) e uno scarso controllo dell'aggressività (Weinberger & Bartholomew, 1996) costituiscono fattori predisponenti all'abuso di sostanze alcoliche (Comeau, Stewart, & Loba, 2001; Cooper, Frone, Russell, & Mudar, 1995).

Altre ricerche hanno evidenziato che alti livelli di *novelty-seeking* (ricerca di novità) e bassi livelli di *harm avoidance* (evitamento del danno) sono fortemente predittivi dell'insorgenza precoce di abuso di alcol (Cloninger, Sigvardsson, & Bohman, 1988).

Diversi studi hanno inoltre messo in evidenza una correlazione tra esperienze infantili avverse, un *parenting* problematico, alti livelli di trascuratezza e abuso di alcol (Harmer, Sanderson, & Mertin, 1999). Recenti indagini riguardanti la prevalenza di episodi traumatici e maltrattamenti nel corso dello sviluppo in pazienti psichiatrici e nei gruppi di controllo hanno evidenziato che la frequenza di eventi traumatici negativi è maggiore nelle persone con abuso di alcool e con disturbi di personalità, soprattutto nella fascia d'età che va dall'infanzia alla fanciullezza (Saleptsi et al., 2004).

1.1 La nostra ricerca

Esistono pochi studi condotti su campioni italiani riguardanti la relazione tra attaccamento e dipendenze da alcol e sostanze. La tematica è rilevante da un punto di vista scientifico perché, nonostante la distribuzione degli stili di attaccamento risulti sostanzialmente stabile tra le diverse culture, le modalità con le quali essi si associano ai disturbi da uso di sostanze possono differire da una cultura all'altra. Inoltre, l'appartenenza a culture differenti può influenzare le convinzioni sulle pratiche educative e sulla natura delle relazioni affettive in generale; di conseguenza, possono variare anche le relazioni tra queste variabili e lo sviluppo dei disturbi da uso di sostanze.

Un altro tema di interesse è la relazione tra episodi di abuso e neglect e dipendenze in un campione italiano. Da precedenti ricerche emerge che l'appartenenza a differenti gruppi etnici e culture influenza la prevalenza degli episodi traumatici e l'atteggiamento verso l'abuso e la trascuratezza in età evolutiva (Perez Benitez et al., 2010; Al & Almuneef, 2010). Un ulteriore aspetto da indagare riguarda lo studio dei profili di abuso e neglect maggiormente associati allo sviluppo dei problemi di abuso di alcool o droghe. Recenti indagini suggeriscono che profili specifici di abuso e neglect sono associabili a tipologie differenti di reazioni patologiche, come ritardi nello sviluppo cognitivo, problemi nell'adattamento sociale e interpersonale (disturbi esternalizzanti) o disregolazione dell'equilibrio emotivo intrapsichico (disturbi internalizzanti) (Pears, Kim, & Fisher, 2008). Attualmente si dispone di poche informazioni su quali profili di abuso e neglect possano caratterizzare i vissuti di persone che abusano di alcol e droghe in Italia e quali differenze esistano tra questi gruppi e il resto della popolazione.

Un altro obiettivo che questa ricerca si propone è quello di ampliare le conoscenze sul tema della relazione tra accudimento, abuso e neglect e dipendenze da alcol e droghe in individui in trattamento. Mentre la letteratura internazionale sottolinea da decenni l'importanza dell'area affettiva, relazionale e familiare come ambito critico per lo sviluppo di questi disturbi (Cross & Ashley, 2007; Ford & Russo, 2006), tali conoscenze sono penetrate poco nella cultura professionale degli operatori dei servizi. Di fatto, l'esplorazione e l'intervento in queste aree critiche avvengono in modo poco sistematico e organizzato. Queste relazioni verranno indagate tenendo conto del peso esercitato dalle caratteristiche temperamentali, di cui ciascun individuo è dotato già dalla nascita. Diversi studi, infatti, suggeriscono che una difficile disposizione temperamentale fa sì che il bambino sia maggiormente a rischio di subire maltrattamenti da parte dei genitori e di sviluppare disturbi della condotta; condizioni che, a loro volta, predispongono all'insorgenza di disturbi da uso di alcol e droghe in adolescenza (Blackson, Tarter, & Mezzich, 1996; Gerra et al., 2007; Gerra et al., 2004; Gerra et al., 2009). Alla luce di queste considerazioni, il presente studio si propone di indagare i rapporti tra parenting, abuso e neglect, stile di attaccamento e dipendenza da sostanze.

1. esistano relazioni significative tra lo stile di *parenting* e lo stile di attaccamento sia nei partecipanti con disturbo da uso di sostanze sia nei controlli;
2. vi sia una maggiore frequenza di stili di *parenting* disfunzionali tra i partecipanti tossico-alcoldipendenti rispetto ai controlli, ma che non esista un modello di parenting specifico;
3. gli stili di attaccamento disfunzionali siano maggiormente rappresentati tra i partecipanti tossico-alcoldipendenti rispetto ai controlli, ma che non esista uno stile specifico;
4. la presenza di traumi infantili sia maggiormente correlata alla sintomatologia psichica in età adulta e all'insorgenza della dipendenza;
5. determinati aspetti del temperamento siano maggiormente associati all'insorgenza di disturbi da dipendenza da sostanze.

2 METODI

2.1 Procedura

Sono stati contattati diversi centri di cura nel territorio provinciale ai quali afferiscono i partecipanti affetti da disturbo di dipendenza da sostanze. Nello specifico gli enti coinvolti sono stati:

- Servizio Dipendenze di Iglesias;
- Servizio Dipendenze di Quartu Sant'Elena;
- Comunità Terapeutica Tallaroga, Iglesias;
- Comunità Terapeutica Dianova, Ortacesus;
- Comunità Terapeutica Ponte, Sant'Antioco;
- Centro per i disturbi psichiatrici alcol correlati, Asl 8, Cagliari.

Tutti i partecipanti ai quali è stato richiesto di aderire al protocollo di ricerca hanno partecipato volontariamente e in forma anonima. Per quanto riguarda i pazienti tossico-alcol dipendenti in trattamento, sono state richieste le necessarie autorizzazioni ai responsabili delle strutture coinvolte al fine di poter contattare gli utenti e concordare modalità e tempi per la raccolta dei dati.

Preliminarmente, si sono svolti presso gli Enti partecipanti specifici incontri con i promotori del progetto e le équipes professionali locali, affinché tutti gli operatori fossero informati circa le finalità della ricerca e potessero, ciascuno per il proprio ruolo, collaborare al raggiungimento dell'obiettivo di favorire l'adesione degli utenti alla raccolta dei dati. In tale sede sono state concordate con gli operatori le modalità più idonee per raggiungere l'utenza. Per ogni utente coinvolto è stata contattata l'équipe di riferimento – in particolare il medico psichiatra – per poter ricostruire la storia clinica del paziente e stabilire l'eventuale presenza di una seconda diagnosi psichiatrica in comorbilità.

Per quanto riguarda il campione di controllo, si è cercato di procedere al reclutamento seguendo il criterio del *matching*, cercando cioè di selezionare un gruppo con caratteristiche simili a quello sperimentale per quanto riguarda le variabili sociodemografiche. Questo obiettivo non è stato raggiunto in modo soddisfacente per diverse ragioni, che verranno discusse nelle sezioni successive. Per ovviare a questa

difficoltà, si è cercato di controllare questa fonte di variazione in fase di elaborazione statistica ricorrendo alle tecniche più idonee.

2.2 Soggetti

Hanno accettato di partecipare alla ricerca un totale di 198 soggetti. Di questi, 28 hanno successivamente revocato l'adesione o non si sono presentati agli appuntamenti fissati.

La procedura di raccolta dati ha richiesto due incontri consecutivi per ciascun partecipante. Nella prima sessione è stata somministrata un'intervista semi-strutturata (ASI), della durata di circa un'ora; il secondo incontro è stato invece dedicato alla compilazione dei test auto-somministrati.

Nonostante la garanzia di anonimato, fornita attraverso il modulo di consenso informato e continue rassicurazioni verbali, in diversi casi è stata riscontrata una certa riluttanza a rispondere a domande sensibili, quali quelle relative alla situazione legale o all'assunzione di sostanze stupefacenti nel periodo corrente. Per questa ragione, altri 17 soggetti non hanno completato la procedura di raccolta dati, invalidando così l'intero protocollo.

I partecipanti che non hanno portato a termine la procedura appartenevano tutti al gruppo sperimentale. Tali soggetti non differivano significativamente dal resto del campione sperimentale per sesso, condizione occupazionale, età, titolo di studio e gravità della dipendenza. Tuttavia, una proporzione maggiore di essi presentava una seconda diagnosi psichiatrica in comorbidità ($p = .05$).

In totale, 153 partecipanti hanno completato la procedura di raccolta dati prevista dal protocollo: 53 soggetti con dipendenza da sostanze e 31 con dipendenza da alcol in trattamento per il gruppo sperimentale, e 69 partecipanti per il gruppo di controllo.

2.3 Strumenti

Per la raccolta dei dati sono stati somministrati i seguenti strumenti di rilevazione:

- il PBI (*Parental Bonding Instrument*): fra gli strumenti di misura self-report che hanno le loro basi concettuali nella teoria dell'attaccamento, il *Parental Bonding Instrument* (PBI) (Parker, Tupling, & Brown, 1978) ha un ruolo di primo piano. Questo strumento fornisce informazioni sul ricordo che il soggetto ha della relazione con i suoi genitori fino all'età di 16 anni. Lo strumento fornisce

due misure: accudimento e controllo. In base al valore assunto da queste due misure, si distinguono 4 tipologie di *parenting*: *parenting* positivo, legame debole o assente, controllo senza affetto e controllo con affetto.

- l'RQ (*Relationship Questionnaire*): propone una misura tipologica dell'attaccamento basata sugli stili **a**: *secure*; **b**: *fearful*; **c**: *preoccupied*; **d**: *dismissing*. Lo stile *secure* descrive un individuo che sente di essere autonomo e a proprio agio nelle relazioni intime e non preoccupato della possibilità di essere rifiutato. È caratterizzato da Modelli positivi di Sé e dell'Altro. Lo stile *preoccupied* è caratterizzato da ansietà, elevata emotività, ipercoinvolgimento e dipendenza nelle relazioni. (Modello negativo di Sé, e positivo dell'Altro). Lo stile *dismissing* descrive una persona che valuta positivamente l'indipendenza (Modello di Sé positivo) e nega il desiderio di intimità affettiva (Modello dell'Altro negativo). Lo stile *fearful* descrive un individuo ansioso e al tempo stesso diffidente e spaventato dalla possibilità del rifiuto (Modello di Sé e dell'Altro negativi). L'intervistato, oltre che scegliere lo stile che trova più rispondente a sé fra quelli proposti, stabilisce per ognuno di essi il grado di corrispondenza al proprio modo di essere servendosi di una scala likert da 7 punti (Bartholomew & Horowitz, 1991).

- l'ECR (*Experience in Close Relationships*): costituito da 36 item con risposta su scala Likert, valuta il modo generale di vivere le relazioni rispetto alle scale di ansietà (preoccupazione per le relazioni sentimentali, timore dell'abbandono) ed evitamento (difficoltà e disagio ad avvicinarsi e ad affidarsi al partner). (Picardi et al., 2002).

- l'ASI (*Addiction Severity Index*): intervista strutturata che fornisce diverse misure riguardanti gli aspetti legali, medici, psichiatrici e tossicologici di persone affette da dipendenze (nella presente ricerca somministrata solo al gruppo sperimentale). (Mc Lellan, Luborsky, Woody, & O'Brien, 1980).

- il S.C.L-90 (*Symptom Check List*): è uno strumento che misura l'entità della sintomatologia psichica, fornendo diverse misure specifiche grazie alle varie scale, e una misura globale, il Global Score Index (GSI). (Derogatis, 1977).

- il TCI (*Temperament Character Inventory*): è una batteria di test che permette di valutare le differenze individuali nelle sette dimensioni di base del

Temperamento e del Carattere. Il temperamento è descritto da quattro dimensioni: *Ricerca della Novità* (NS) che esprime il livello di attivazione delle funzioni di esplorazione; *Evitamento del Pericolo* (HA) che riflette l'efficacia del sistema di inibizione del comportamento; *Dipendenza dal Riconoscimento/ricompensa* (RD) che si riferisce al mantenimento di comportamenti nell'ambito della relazione agli altri; *Persistenza* (P) che esprime la perseveranza di un comportamento, inteso come resistenza alla frustrazione.

Le tre dimensioni del carattere sono: *l'Autodirettività* (S) che è basata sul concetto del Sé come individuo autonomo; la *Cooperatività* (C) che si fonda sul concetto del Sé come parte integrante dell'umanità e della società; *l'Auto-Trascendenza* (ST) che esprime la relazione tra il Sé e il mondo esterno inteso in senso olistico, comprendente la natura e l'universo nel suo complesso. (Cloninger, 1994).

- il CTQ (*Childhood Trauma Questionnaire*): è un questionario per lo screening di storie di abusi e di abbandoni in età infantile che indaga su cinque tipologie di maltrattamento: abuso emotivo, abuso fisico, abuso sessuale, abbandono fisico ed abbandono emotivo (Bernstein et al., 2003).

- BGLHA (*Brown Goodwin Lifetime History of Aggression*): è un questionario che misura il livello di aggressività e di impulsività del soggetto facendo riferimento a periodi diversi della sua vita, in particolare all'adolescenza e all'età adulta. (Brown, Linnoila, & Goodwin, 1992).

2.4 Metodologia di Analisi dei dati

In accordo con le ipotesi formulate, sono state calcolate la prevalenza degli stili di parenting e di attaccamento nei gruppi sperimentale e di controllo. Le analisi dicotomiche (stile sicuro vs insicuro) e policotomiche per le misure categoriali (ECR e RQ) sono state effettuate utilizzando il χ^2 .

Le differenze tra i gruppi per quanto riguarda le misure di tipo quantitativo sono state testate con l'analisi della varianza (ANOVA) e l'analisi della covarianza (ANCOVA). Per la verifica di specifiche ipotesi riguardanti le relazioni tra le variabili raccolte, è stato utilizzato il coefficiente di correlazione di Pearson, nonché la regressione logistica multipla e la regressione lineare multipla.

3 RISULTATI

3.1 Descrizione del campione

La tabella 1 riassume le principali caratteristiche del campione. Al momento dell'intervista, i tossicodipendenti e gli alcolisti risultavano astinenti rispettivamente da 10,7 mesi (DS = 21.5) e 8,74 mesi (DS = 8.9).

Tabella 1. Medie e deviazioni standard delle principali statistiche del campione

		Controllo			Alcolisti			Tossicodipendenti		
		N	M	DS	N	M	DS	N	Media	DS
Condizione occupazionale	disoccupato	32			16			42		
	occupato	37			15			11		
Sesso	maschio	42			24			50		
	femmina	27			7			3		
Età			39.17	16.16		48.26	10.15		37.42	8.02
Anni di studio			9.45	2.59		8.97	3.15		8.53	2.14
ASI punteggio medico composito			.	.		0.24	0.33		0.32	0.32
ASI punteggio lavoro composito			.	.		0.51	0.35		0.66	0.32
ASI punteggio alcol composito			.	.		0.23	0.16		0.12	0.20
ASI punteggio droghe composito			.	.		0.01	0.03		0.16	0.14
ASI punteggio legale composito			.	.		0.03	0.13		0.18	0.23
ASI punteggio famiglia composito			.	.		0.14	0.17		0.24	0.24
ASI punteggio psichico composito			.	.		0.16	0.15		0.21	0.23
GSI			0.61	0.57		1.17	0.79		1.06	0.76

3.2 Differenze fra i gruppi diagnostici

Gli alcolisti hanno un'età significativamente più elevata rispetto ai tossicodipendenti e ai controlli ($p < .001$). Nel campione di controllo le donne sono maggiormente rappresentate: 5,7 % dei tossicodipendenti contro il 22,6 % degli alcolisti e il 39,1% dei controlli ($p < .0001$). I tossicodipendenti (TD) e gli alcolisti (AL) riferivano un livello medio di intensità della sintomatologia psichiatrica (GSI SCL90) più elevata rispetto ai controlli (CO), controllando per età e sesso ($p < .001$). Il gruppo TD è composto da una percentuale maggiore di disoccupati ($p < .001$). I gruppi non differiscono invece in base alla tipologia di occupazione abituale.

Per quanto riguarda il profilo clinico, il gruppo TD è composto da persone con problematiche mediamente più gravi. Infatti, i punteggi ASI compositi dell'area medica ($p = .005$) e dell'uso di droghe ($p < .001$) sono più elevati rispetto al gruppo AL, controllando l'effetto dell'età e del sesso, mentre gli alcolisti riferiscono un punteggio composito più elevato dell'area consumo di alcol ($p < .01$). La maggioranza dei

partecipanti appartenenti al gruppo TD (69,8%) è costituito da persone inserite in comunità terapeutica contro il 12,9% degli alcolisti. I TD ospitati in comunità terapeutica rispetto ai pazienti in trattamento ambulatoriale hanno punteggi compositi ASI dell'area delle relazioni familiari più elevati ($p < .05$) e punteggi meno elevati nell'area psichiatrica ($p < .01$).

Oltre al trattamento per la dipendenza da droghe o alcol, il 20% del campione ha in corso un trattamento per un altro disturbo psichiatrico in comorbilità: il 30,2% dei tossicodipendenti ed il 48,4% degli alcolisti ($p < .001$). Di questi, 16 partecipanti soffrono di un disturbo dello spettro bipolare (I o II o disturbo ciclotimico), 11 di altri disturbi depressivi, 3 di un disturbo di tipo psicotico, 1 di un disturbo ansioso. La frequenza di una diagnosi sul I asse del DSM-IV è più frequente del gruppo sperimentale.

3.3 Ipotesi 1. Relazioni fra stile di parenting e stile di attaccamento adulto nei partecipanti con disturbo da abuso di sostanze e controlli

Nell'analisi esplorativa, ansietà, evitamento, accudimento, iperprotezione e stili di *parenting* (positivo e negativo) del padre e della madre non differiscono significativamente in maschi e femmine. L'evitamento è debolmente correlato con l'età ($r = .16, p < .05$).

L'accudimento del padre e della madre sono risultati correlati negativamente con l'evitamento (rispettivamente: $-.28, p < .001$, $-.25, p < .005$); l'ansietà è risultata correlata positivamente con l'iperprotezione paterna e materna ($.21, p = .008$, $.29, p < .001$) e negativamente con l'accudimento paterno ($-.21, p < .01$).

3.4 Ipotesi 2. Modelli di parenting disfunzionali nei tossico-alcol dipendenti e controlli.

Abbiamo utilizzato l'analisi della varianza per determinare se i livelli di accudimento e iper-protezione di padre e madre differissero significativamente nei controlli rispetto ai TD e AL. Per tener conto dello sbilanciamento dell'età e del sesso nei gruppi, le due variabili sono state inserite fra le covariate.

Tabella 2a. Accudimento paterno e materno percepito (P.B.I.) nel gruppo sperimentale e controlli. Medie e deviazioni standard.

Scale PBI	Controllo		Alcolisti		Tossicodipendenti	
	<u>M</u>	<u>DS</u>	<u>M</u>	<u>DS</u>	<u>M</u>	<u>DS</u>
Accudimento Materno	31.77	7.99	32.35	5.69	31.11	7.27
Iperprotezione Materna	21.62	7.19	24.00	6.96	24.87	7.39
Accudimento Paterno	28.76	9.11	26.23	9.01	24.19	8.57
Iperprotezione Paterna	21.64	7.37	23.29	5.81	22.77	7.97

L'iperprotezione materna è risultata più elevata nei TD rispetto al gruppo di controllo anche controllando l'effetto del sesso e dell'età (Omnibus $p < .01$, post hoc Bonferroni, $p < .01$). L'accudimento paterno invece è meno elevato nei TD rispetto ai CO (Omnibus, $p < .05$, post hoc Bonferroni, $p < .05$).

Se si utilizza la codifica categoriale del *parenting*, il gruppo sperimentale (TD+AL) è caratterizzato da una minore frequenza di *parenting* positivo (16,7% vs 33,3%, $p < .05$) rispetto al gruppo CO. Se si analizzano i dati tenendo separati i gruppi TD e AL, il *parenting* positivo materno è presente solo nel 13,2% dei casi nel gruppo TD contro il 22,6% e 33,3% rispettivamente dei gruppi AL e CO ($p < .05$).

Tabella 2b. Classificazione dello stile di accudimento paterno e materno percepito (P.B.I.) nel gruppo sperimentale e controlli.

	N	Control (N=69)	TD (N=60)	AL (N=24)	Test Statistic
PBI Stile madre	153				$\chi^2=10.02$, $P=0.04^2$
Parenting positivo		0.3 23/69	0.1 7/60	0.3 7/24	
Controllo con affetto		0.6 42/69	0.8 49/60	0.7 17/24	
Controllo senza affetto		0.1 4/69	0.1 4/60	0.0 0/24	
PBI Stile padre	150				$\chi^2=8.50$, $P=0.20^2$
parenting positivo		0.4 26/67	0.2 13/59	0.3 7/24	
Controllo con affetto		0.4 30/67	0.5 30/59	0.5 11/24	
Controllo senza affetto		0.1 8/67	0.2 10/59	0.2 6/24	
Legame assente		0.0 3/67	0.1 6/59	0.0 0/24	

¹Kruskal-Wallis. ²Pearson. ³Wilcoxon.

3.5 Ipotesi 3. Stili d'attaccamento nei partecipanti tossico-alcol dipendenti e nel gruppo di controllo

La prevalenza di stili non sicuri classificati categorialmente con l'RQ non differisce nei due gruppi. Tuttavia, il dato è influenzato dalla diversa proporzione di maschi e

femmine nei gruppi. Infatti, gli stili insicuri sono più frequenti nei TD maschi rispetto ad AL e CO ($p < .05$).

L'associazione tra Gli stili non sicuri valutati con l'ECR e l'appartenenza al gruppo sperimentale è risultata molto significativa ($\chi^2(3) = 13,03$, $p = 0,005$, $n = 153$). Gli stili non sicuri valutati con l'ECR, invece, sono più frequenti nel gruppo sperimentale. La dimensione dell'effetto è ampia (V di Cramér = 0.292). L'analisi post-hoc ha rivelato 2 differenze significative a coppie su 7 confronti dopo la correzione di Bonferroni.

Tabella 3. Attaccamento adulto nel gruppo sperimentale e nei controlli

Misure	Controllo		Alcolisti		Tossicodipendenti	
<u>Dimensioni</u>	<u>M</u>	<u>DS</u>	<u>M</u>	<u>DS</u>	<u>M</u>	<u>DS</u>
ECR evitamento	49.84	15.70	52.77	18.45	59.64	14.92
ECR ansietà	67.10	17.12	74.74	15.57	77.89	18.03
Stile						
RQA	4.06	2.14	4.03	2.39	3.85	1.93
RQB	3.43	2.19	3.10	1.99	4.28	2.05
RQC	2.65	1.86	3.71	2.18	3.68	1.96
RQD	3.48	2.20	4.19	2.10	3.87	2.18

Tabella 3. Attaccamento adulto nel gruppo sperimentale e nei controlli

	N	Controllo (N=69)	TD (N=60)	AL (N=24)	Test
ECR classificazione	153				$\chi^2 = 17.94$, $P=0.01$
Secure		0.7 45/69	0.3 19/60	0.6 14/24	
Dismissing		0.2 15/69	0.3 18/60	0.2 4/24	
Fearful		0.0 3/69	0.2 12/60	0.1 3/24	
Preoccupied		0.1 6/69	0.2 11/60	0.1 3/24	

Abbiamo riscontrato differenze significative anche disaggregando i dati (CO vs TD vs AL). La proporzione più elevata di stili insicuri si riscontra nel gruppo TD (68%) seguito dal gruppo AL (42%) e CO (35%) ($p < .001$). Gli stili *fearful*, $\chi = 13.043$, $p < 0.001$, Adjusted $p = 0.0139$, Effect size (Phi) = 0.369, e *dismissing* sono più rappresentati fra i tossicodipendenti raggiungendo insieme il 52,9 % dei casi entro il gruppo $\chi = 17.16$, $p < 0.001$, Adjusted $p = 0.0139$, Effect size (Phi) = 0.369

Sia l'ansietà che l'evitamento risultano significativamente più elevati nei gruppi AL+TD rispetto ai controlli. In particolare, controllando l'effetto dell'età e del sesso, i

tossicodipendenti risultano più ansiosi ($p < .005$; post hoc Bonferroni, $p < .005$) e più evitanti (post hoc Bonferroni, $p < .005$) nell'attaccamento adulto rispetto ai controlli.

3.6 *Ipotesi 4. Esperienze traumatiche, abuso e neglect negli alcol-tossicodipendenti e relazione con la sintomatologia psichica.*

L'analisi esplorativa ha evidenziato che la somma pesata CTQ differisce significativamente nei gruppi (CO vs TD+AL).

Tabella 4. Punteggi CTQ in tossicodipendenti, alcolodipendenti e controlli.

	Controllo		Alcolisti		Tossicodipendenti	
	M	DS	M	DS	M	DS
Scale CTQ						
Emotional abuse	1.47	0.78	1.92	0.96	2.12	0.92
Physical abuse	1.44	0.76	1.77	0.88	1.87	1.05
Sexual abuse	1.52	0.74	1.49	0.76	1.85	1.02
Emotional neglect	4.37	1.86	5.01	1.52	5.03	1.49
Physical neglect	1.99	0.53	2.37	0.61	2.66	0.96
Somma pesata CTQ	10.77	3.68	12.57	3.49	13.54	3.65

Abbiamo utilizzato l'ANCOVA per verificare se la frequenza degli episodi traumatici differisce nella direzione attesa controllando l'effetto dell'età e del sesso. I tossicodipendenti sono caratterizzati da punteggi CTQ più elevati rispetto ai controlli. Le differenze riguardano le scale *Emotional Abuse*, *Physical Abuse*, *Physical Neglect* e la somma pesata del CTQ (Tabella 5).

Tabella 5. Valori di F, livelli di significatività statistica (Omnibus e Post Hoc Bonferroni) nelle differenze di punteggio CTQ in tossicodipendenti, alcolodipendenti e controlli (ANCOVA).

Scale CTQ	p omnibus	AL > CO	TD > CO	TD > AL
Emotional abuse	< .0001	ns	< .0001	ns
Physical abuse	< .05	ns	< .05	ns
Sexual abuse	< .05	ns	< .06	ns
Emotional neglect	< .05	ns	< .06	ns
Physical neglect	< .0001	ns	< .0001	ns
Somma pesata CTQ	< .0001	ns	.0001	ns

3.7 *Relazione fra abuso/neglect e variabili cliniche nel campione*

L'analisi esplorativa conferma una relazione fra diverse scale dell'ASI e intensità riferita di esperienze di abuso/neglect. La somma pesata CTQ è correlata positivamente con il punteggio composito dell'area lavoro ($r .23$, $p < .05$), famiglia ($r .28$, $p < .01$) e

sintomatologia psichiatrica ($r .35, p < .001$) dell'ASI. Non abbiamo riscontrato invece relazioni significative fra abuso/neglect e le scale che indicano la gravità dell'uso di alcol e droghe.

La somma pesata CTQ è correlata significativamente con il livello della sintomatologia psichiatrica (GSI SCL90, $r .49, p < .001$). Per valutare se la presenza di una seconda diagnosi influisse significativamente sulle differenze fra i gruppi, nell'ANCOVA abbiamo aggiunto all'appartenenza al gruppo (controlli, alcolisti e tossicodipendenti), la presenza di un altro disturbo in asse I secondo DSM-IV. Abbiamo calcolato gli effetti principali e l'interazione dei fattori considerati (gruppo \times seconda diagnosi) e controllato l'effetto del sesso e dell'età. Abbiamo riscontrato che solo l'appartenenza ai gruppi esercita un effetto significativo; risultato che suggerisce una relazione specifica fra intensità dell'abuso/neglect e tossicodipendenze. Il punteggio più elevato è quello riscontrato nel gruppo TD risultato significativamente più elevato rispetto ai soli controlli (Post Hoc Bonferroni, $p < .001$)

3.8 Sintomatologia psichiatrica in tossicodipendenti, alcolodipendenti e controlli

Per determinare se l'appartenenza ai gruppi e la presenza di una seconda diagnosi influisse sull'intensità della sintomatologia psichiatrica, abbiamo utilizzato l'ANCOVA. La variabile dipendente è rappresentata dal GSI del SCL 90. I fattori sono l'appartenenza al gruppo (CO, TD, AL) e la presenza di una seconda diagnosi (sì, no). Sesso ed età sono state inserite come covariate.

Sia l'appartenenza ai gruppi ($p < .05$) che la presenza di una seconda diagnosi ($p < .05$) sono associate a livelli più elevati di sintomi psichici. I gruppi TD e AL riportano punteggi più elevati rispetto ai CO, ma non significativamente differenti fra loro (Bonferroni, $p < .001$).

3.9 Relazioni tra parenting e abuso/neglect rispetto e sviluppo di sindromi da dipendenza

Abbiamo valutato l'effetto del *parenting* e delle esperienze traumatiche sullo sviluppo di sindromi da dipendenza considerando separatamente i maschi (N=115) e le femmine (N=35).

In un calcolo di regressione logistica multipla abbiamo inserito come variabile dipendente l'appartenenza al gruppo (CO, TD+AL). I predittori considerati erano i

punteggi di accudimento e iperprotezione (paterna e materna) ed il punteggio pesato totale del CTQ.

Il test omnibus è significativo ($\chi^2 = 22.93$, $p < .001$, R-quadrato di Nagelkerke .25). Il livello di accudimento (CI 95%= 1.37, 1.03-1.25, $p < .008$) e iperprotezione materna (CI 95% = 1.37, 1.04- 1.24, $p < .005$) l'accudimento paterno (CI 95% = .91, .85- .94, $p = .017$) e il punteggio totale CTQ (CI 95%= 1.15, 1.01- 1.04, $p = .037$) insieme predicano l'appartenenza al gruppo TD+AL con il 70% dei casi classificato correttamente. Mentre la somma pesata CTQ, l'accudimento ed il controllo materno aumentano la probabilità che il soggetto appartenga al gruppo (TD+AL), l'accudimento paterno lo diminuisce.

Il medesimo metodo di calcolo è stato impiegato separatamente per la parte del campione composta da donne. Il test omnibus è significativo ($\chi^2 = 22.93$, $p = .036$, R-quadrato di Nagelkerke .30). Solo il punteggio totale CTQ (CI 95% = 1.37, 1.04- 1.71, $p = .022$) predice l'appartenenza al gruppo TD+AL con l'80,6% dei casi classificato correttamente.

3.10 Parenting genitoriale ed esperienze traumatiche e loro relazioni con i problemi comportamentali in adolescenza.

Per verificare se il *parenting* genitoriale e l'abuso/neglect nell'infanzia potessero predire l'intensità dei problemi comportamentali in adolescenza, abbiamo utilizzato la regressione lineare multipla separatamente su maschi e femmine. Come variabile dipendente abbiamo inserito il punteggio totale del Brown-Goodwin per l'adolescenza e come predittori i punteggi delle scale accudimento e iperprotezione paterna e materna ed il punteggio totale CTQ (somma pesata).

Anche in questo caso i calcoli sono stati effettuati separatamente per maschi e femmine. Nel campione maschile, accudimento materno ($\beta .25$, $p < .01$), iperprotezione materna ($\beta .29$, $p < .01$) e abuso/neglect ($\beta .29$, $p < .001$) sono risultati positivamente correlati con l'intensità dei problemi comportamentali, mentre l'accudimento paterno è risultato correlato negativamente ($\beta -.40$, $p < .01$). Le variabili considerate spiegano il 29% della varianza ($F= 8,80$, 5, $p < .001$).

Nel campione femminile i medesimi predittori non sono correlati con la variabile criterio.

3.11 Ipotesi 5. Aspetti temperamentali e di disturbi da uso di sostanze.

Dall'analisi esplorativa è emerso che un numero elevato di scale appartenenti al TCI sono positivamente correlate con gli anni di studio (HA r .18, $p < .05$; RD, r .16, $p < .05$; *Persistence*, r .25, $p < .005$; *Cooperativeness*, $p < .05$). La tabella 6 riassume le correlazioni fra i punteggi TCI e le scale composite dell'ASI. Fra le altre variabili considerate, solo il sesso è correlato ai punteggi TCI. Le donne hanno punteggi di *Cooperativeness* più elevati (r .18, $p < .025$).

Quasi tutti i punteggi ponderati dell'ASI sono correlati con le scale del TCI. Le aree maggiormente correlate sono quelle che misurano l'intensità dei problemi lavorativi e legali; seguono le aree medica, tossicologica, familiare e psichiatrica. La presenza di un disturbo in comorbilità sul primo asse DSM-IV si associa a valori inferiori di *Self-directiveness* ($-.24$, $p < .05$) e *Cooperativeness*, ($-.17$, $p < .05$). Questi dati possono essere interpretati come una prova a sostegno del fatto che le persone che hanno dei tratti temperamentali favorevoli proseguono con maggiore facilità nella carriera scolastica e anche se sviluppano disturbi da uso di sostanze, il loro adattamento sociale è generalmente migliore. Tuttavia, le correlazioni sono molto differenti all'interno dei gruppi.

I tratti NS, HA, RD correlano positivamente con la gravità nell'uso delle droghe ma non dell'alcol nei tossicodipendenti (con valori r di .33, .35, .32, tutti al livello alfa $< .05$). La gravità del consumo di alcol invece non è correlata con le stesse scale TCI negli alcolisti.

Tabella 6. Correlazione fra punteggi TCI e punteggi compositi ASI

Scale TCI	Medico	Lavoro	Alcool	Droghe	Legale	Famiglia	Psichico
Novelty Seeking	-.33**	-.30**	.11	.23*	-.07	.14	-.07
Harm Avoidance	-.20	-.29**	.20	.12	-.27*	.14	.10
Reward Dependence	-.19	-.33**	.21	.16	-.29*	.12	-.06
Persistence	-.21	-.27*	.24*	.22*	-.23*	.14	-.08
Self-directiveness	-.30**	-.42**	.20	.11	-.14	.07	-.25*
Cooperativeness	-.30**	-.38**	.31**	.11	-.28**	.05	-.08
Self-transcendence	-.17	-.31**	.32**	.21	-.26*	.15	-.03
Brown & Goodwin Adol.	.34**	.34**	-.03	.30**	.41**	.30**	.15

* $p < .05$; ** $p < .01$)

Per determinare la relazione fra aspetti temperamentali e dipendenze abbiamo utilizzato una serie di analisi della covarianza (ANCOVA). Abbiamo inserito come variabili

dipendenti le scale che misurano il temperamento (NS, HA, RD) ed il carattere (*Persistence, Cooperativeness, Self-transcendence, Self-directiveness*). In tutte le analisi effettuate le variabili indipendenti erano l'appartenenza al gruppo (CO, TD, AL) e la presenza di una seconda diagnosi (presente, assente). Sesso ed età sono state inserite come covariate. La tabella 8 riassume i risultati delle analisi. La dimensione NS, contrariamente a quanto riscontrato in letteratura, non discrimina fra gruppo sperimentale e controlli.

Tabella 7. Medie TCI e Brown & Goodwin in tossicodipendenti, alcolisti e controlli

<u>Scale TCI</u>	<u>Controllo</u>		<u>Alcolisti</u>		<u>Tossicodipendenti</u>	
	M	DS	M	DS	M	DS
Novelty Seeking	0.91	0.41	0.89	0.46	0.93	0.36
Harm Avoidance	0.94	0.43	1.10	0.52	0.89	0.47
Reward Dependence	0.99	0.40	0.98	0.45	0.89	0.44
Persistence	1.13	0.46	1.10	0.52	0.98	0.56
Self-directiveness	1.07	0.43	0.93	0.49	0.75	0.43
Cooperativeness	1.05	0.29	1.05	0.36	0.89	0.35
Self-transcendence	1.14	0.57	1.14	0.59	0.97	0.62
B e G tot	5.03	4.34	5.87	5.52	13.58	8.07
B e G Adolesc.	4.32	3.95	7.26	5.63	14.06	9.43

Tabella 8. ANCOVA. Significatività delle differenze fra i punteggi medi TCI in tossicodipendenti, alcolisti e controlli, con e senza seconda diagnosi (omnibus e Post Hoc Bonferroni).

<u>Scale</u>	<u>Covariate</u>		<u>Fattori</u>		<u>Confronti a coppie</u>		
	<u>Età</u>	<u>Sesso</u>	<u>Gruppo</u>	<u>Comorbilità</u>	<u>CO > TD</u>	<u>AL > TD</u>	<u>AL > CO</u>
Novelty Seeking	<.001	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Harm Avoidance	<.005	ns	<.05	ns	ns	<.05	<.05
Reward Dependence	<.005	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Persistence	<.005	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Self-directiveness	ns	ns	<.005	ns	<.001	ns	ns
Cooperativeness	ns	ns	<.05	ns	<.05	<.05	ns
Self-transcendence	<.001	ns	<.05	ns	ns	ns	ns

* significatività differenze: confronti a coppie. Covariate sesso ed età

I punteggi HA sono risultati più elevati nel gruppo AL rispetto a TD e CO. I partecipanti del gruppo TD riportano punteggi inferiori ai controlli e al gruppo CO nella

scala *Self-directiveness*. I punteggi di *Cooperativeness* sono più bassi nel gruppo TD rispetto a CO e AL.

4. DISCUSSIONE

Nel presente studio abbiamo analizzato un campione di partecipanti in trattamento per un disturbo da uso di sostanze (droghe e alcol), confrontandolo con un campione di controllo. La prima conclusione emersa è che tossicodipendenti e alcolodipendenti, sebbene accomunati dal comportamento d'abuso, presentano caratteristiche diverse. I tossicodipendenti riportano un quadro generale di maggiore gravità rispetto agli alcolisti: presentano un livello più elevato di abuso/neglect durante l'infanzia e fanciullezza, esperienze di accudimento più sfavorevoli, una proporzione più elevata di stili d'attaccamento insicuri, un livello notevole di sintomi psichici al momento dell'intervista, una compromissione più marcata nelle aree lavorativa, familiare e legale. Un altro dato che emerge è che i tossicodipendenti accedono ai percorsi di cura in un'età più precoce rispetto agli alcolodipendenti ed esaminando i dati relativi all'età di esordio della dipendenza, si evince che iniziano prima il comportamento d'abuso. La maggiore problematicità del gruppo dei tossicodipendenti sembra emergere fin dalla adolescenza, un dato confermato dai risultati relativi ai problemi di condotta rilevati dal BGLHA, che esamineremo più in dettaglio in seguito.

Tra tutti i partecipanti intervistati, i tossicodipendenti mostrano il livello di scolarità più basso, verosimilmente in ragione di una ridotta capacità di adattamento a contesti sociali strutturati che determina un'interruzione precoce degli studi. Nei tossicodipendenti, la gravità della compromissione dell'area familiare risulta maggiore per i pazienti residenti in Comunità Terapeutica rispetto a quelli in trattamento ambulatoriale, i quali presentano tuttavia una sintomatologia psichiatrica più elevata.

Si osserva un'età media significativamente più elevata nei pazienti in trattamento per alcolismo (50.0 anni) rispetto ai tossicodipendenti in trattamento (39.2 anni). Tale differenza potrebbe essere attribuita a due fattori: da un lato, l'esordio più graduale e meno evidente della dipendenza da alcol rispetto a quella da sostanze illegali; dall'altro, la maggiore tolleranza sociale verso il consumo di alcol, che determina un innalzamento della soglia di percezione del problema. Questi elementi concorrerebbero a ritardare la presa di coscienza della condizione patologica sia da parte del paziente sia da parte dei

familiari, questi ultimi generalmente costituendo un fondamentale fattore di sollecitazione all'accesso ai servizi di cura.

L'età media dei pazienti alcolisti nel presente studio risulta in linea con quella generalmente riscontrata nella popolazione in trattamento per tale disturbo. I dati evidenziano inoltre che, sebbene sia i tossicodipendenti che gli alcolisti riferiscano un consumo precoce di bevande alcoliche, nei secondi l'uso problematico si manifesta più tardivamente. Tuttavia, la durata complessiva della dipendenza (espressa in anni) non differisce significativamente tra i due gruppi. Le differenze riscontrate tra alcolodipendenti e tossicodipendenti vanno interpretate con cautela, tenuto conto della differente numerosità dei due gruppi. Studi successivi su campioni più estesi e bilanciati potranno chiarire meglio tali evidenze

4.1 Ipotesi 1. Relazioni fra stile di parenting e stile di attaccamento adulto

Nel suo complesso, il gruppo sperimentale (tossicodipendenti e alcolisti) mostra una prevalenza significativamente più elevata di stili di *parenting* disfunzionali e di attaccamento insicuro in età adulta rispetto ai controlli.

L'analisi delle correlazioni sull'intero campione evidenzia che l'accudimento, sia materno che paterno, è negativamente correlato con la dimensione dell'evitamento nell'attaccamento adulto. Al contrario, stili genitoriali improntati all'iperprotezione si associano a maggiori livelli di ansia nell'attaccamento dei figli. Questi dati suggeriscono che modalità di *parenting* disfunzionali costituiscano un fattore di rischio per lo sviluppo di pattern di attaccamento insicuri. Tali associazioni non mostrano differenze significative in funzione del genere dei partecipanti

4.2 Ipotesi 2. Modelli di parenting disfunzionali nei tossico-alcol dipendenti e controlli.

In accordo con la letteratura (Andersson & Eisemann, 2003), il gruppo sperimentale mostra una prevalenza significativamente maggiore di stili di *parenting* caratterizzati da elevata iperprotezione materna e scarso accudimento paterno rispetto ai controlli.

Come atteso, il *parenting* disfunzionale risulta correlato alla presenza di episodi di abuso e neglect infantili, configurando un binomio le cui conseguenze si manifestano

principalmente in due aree: una maggiore gravità della sintomatologia psichica e un esordio più precoce di comportamenti a rischio, associati a elevati livelli di aggressività. La correlazione positiva tra i punteggi della *Brown-Goodwin Lifetime History of Aggression* (BGLHA) relativi all'adolescenza e i punteggi compositi dell'*Addiction Severity Index* (ASI) – in particolare nelle aree droga, medico, legale e familiare – suggerisce che gli adolescenti con comportamenti esternalizzati più gravi (aggressività fisica e verbale, violazione sistematica delle regole, condotte antisociali quali furto e danneggiamento) presentano un rischio maggiore di sviluppare in seguito un disturbo da uso di sostanze. Tale evidenza è coerente con la letteratura che documenta una stretta associazione tra disturbo della condotta in adolescenza e successiva tossicodipendenza (Grella et al., 2001).

Dall'analisi emergono alcuni dati contrastanti. Sebbene i problemi di condotta in adolescenza, rilevati attraverso i punteggi BGLHA, correlino significativamente con le aree legale ($r = .28, p = .05$), lavorativa ($r = .27, p = .05$) e medica ($r = .37, p = .01$) dell'ASI, non si osserva invece una correlazione significativa con la gravità specifica della dipendenza da sostanze nei tossicodipendenti.

Tali comportamenti problematici risultano più frequenti nel sesso maschile e mostrano una stretta associazione con esperienze di abuso e neglect vissute durante l'infanzia, in linea con quanto documentato in letteratura (Pears et al., 2008). Un ulteriore ambito di indagine riguarda il possibile ruolo delle dimensioni temperamentali sui livelli di aggressività riferiti in adolescenza. Contrariamente alle attese, nell'intero campione si osservano correlazioni negative tra il punteggio BGLHA relativo all'adolescenza e il tratto *Reward Dependence* ($r = -.17, p = .05$).

Nel sottogruppo dei tossicodipendenti, tali correlazioni risultano più robuste e coinvolgono molteplici dimensioni temperamentali: *Novelty Seeking* ($r = -.27, p = .05$), *Reward Dependence* ($r = -.29, p = .05$) e *Harm Avoidance* ($r = -.32, p = .05$). Sebbene la correlazione negativa con RD e HA sia coerente con la letteratura, quella con NS appare inattesa e suggerisce che tale dimensione sia più specificatamente connessa all'abuso di sostanze che non ai comportamenti aggressivi e trasgressivi.

4.3 Ipotesi 3. Stili d'attaccamento nei partecipanti tossico-alcool dipendenti e nel gruppo di controllo.

Per la valutazione dell'attaccamento adulto sono stati impiegati due strumenti, l'RQ (*Relationship Questionnaire*) e l'ECR (*Experience in Close Relationships*), scelti in quanto ampiamente utilizzati nella letteratura di riferimento e ritenuti, per certi versi, equivalenti. Studi precedenti che hanno adottato misure analoghe hanno infatti documentato una maggiore prevalenza di stili di attaccamento insicuri nei partecipanti con disturbo da uso di sostanze rispetto ai controlli (Kassel, Wardle, & Roberts, 2007; Schindler et al., 2005).

I risultati evidenziano differenze statisticamente significative tra tossicodipendenti e controlli nella distribuzione degli stili di attaccamento rilevati con l'ECR. In particolare, l'analisi condotta utilizzando la classificazione categoriale a quattro stili mostra una maggiore frequenza di pattern di attaccamento insicuro nel gruppo sperimentale.

L'esame dimensionale dell'attaccamento evidenzia che il gruppo sperimentale riporta punteggi significativamente più elevati sia nella scala di ansietà che in quella di evitamento rispetto ai controlli. L'analisi separata dei due sottogruppi clinici mostra inoltre che i tossicodipendenti presentano livelli superiori di ansietà ed evitamento non solo rispetto ai controlli, ma anche rispetto agli alcolodipendenti. Nel campione sperimentale, gli stili di attaccamento maggiormente rappresentati risultano essere il *fearful* e il *dismissing*, entrambi caratterizzati da un Modello Operativo Interno negativo dell'Altro. Le esperienze relazionali precoci caratterizzate da cure parentali inadeguate – come documentato dalla maggiore frequenza di stili di *parenting* sfavorevoli nel gruppo sperimentale – favoriscono la strutturazione di pattern di attaccamento insicuri, in particolare degli stili *fearful* e *dismissing*. Tali pattern, caratterizzati da un Modello Operativo Interno negativo dell'Altro, comportano lo sviluppo di aspettative negative circa la disponibilità e la responsiveness delle figure significative di fronte ai propri bisogni.

La mancanza di fiducia negli altri che ne deriva si può tradurre, in età adulta, in significative difficoltà interpersonali e nell'impossibilità di ricorrere al supporto familiare e sociale per far fronte a situazioni difficili. In assenza di rappresentazioni interne di relazioni rassicuranti e supportive, l'utilizzo di sostanze può configurarsi come una strategia disfunzionale per regolare o contenere l'affettività negativa, secondo il modello dell'automedicazione.

La natura trasversale dello studio non consente di stabilire con certezza la direzione delle relazioni osservate. È pertanto possibile ipotizzare anche una relazione inversa: il comportamento d'abuso, una volta instauratosi, potrebbe contribuire a mantenere e consolidare i pattern relazionali disfunzionali. Gli effetti diretti delle sostanze e le esperienze di vita avverse a esso correlate possono infatti ostacolare la capacità di sviluppare e mantenere relazioni significative, cristallizzando di fatto i modelli operativi interni e gli stili relazionali strutturatisi entro l'adolescenza. Si verrebbe così a innescare un circolo vizioso in cui l'isolamento sociale, perpetuato dalle difficoltà relazionali, rafforza a sua volta il ricorso alla sostanza

4.4 Ipotesi 4. Esperienze traumatiche, abuso e neglect negli alcol-tossicodipendenti

In linea con la letteratura (Cuomo et al., 2008), i risultati confermano l'associazione tra dipendenze e storie di abuso e trascuratezza nell'infanzia. Le forme di maltrattamento emotivo – abuso e trascuratezza – sembrano esercitare un effetto particolarmente deleterio (Dunn et al., 2002; Kirisci et al., 2001; Cicchetti & Toth, 1995; Crouch et al., 2001; Trickett et al., 2009; 2011).

La presenza di esperienze di abuso o neglect in infanzia, unitamente a uno stile di accudimento materno improntato all'iperprotezione, costituisce un importante predittore dell'insorgenza della dipendenza, specialmente nei maschi. Al contrario, la presenza di un padre accudente sembra esercitare un effetto protettivo.

Un dato particolarmente significativo emerge dall'analisi degli indicatori di gravità della dipendenza: le esperienze di abuso e trascuratezza infantile non risultano associate all'intensità del consumo di sostanze, bensì a una maggiore compromissione nelle aree lavorativa, familiare e della sintomatologia psichiatrica. Le conseguenze del maltrattamento infantile sembrano dunque riverberarsi soprattutto sull'equilibrio mentale e sul funzionamento psicosociale dell'individuo.

La gravità del consumo di sostanze risulta invece correlata alla precocità dell'esordio, la quale a sua volta si inserisce in un quadro più ampio di comportamenti problematici in adolescenza. Tali condotte oppostive e trasgressive, come già evidenziato, sono influenzate dalla qualità del *parenting* ricevuto e dalla presenza di esperienze traumatiche precoci.

In sintesi, *parenting* disfunzionale e trauma infantile si associano all'emersione di comportamenti problematici in adolescenza, i quali a loro volta costituiscono un fattore di rischio per l'esordio precoce della dipendenza.

4.5 Ipotesi 5. Aspetti temperamentali e di disturbi da uso di sostanze.

Un ulteriore obiettivo dello studio consisteva nell'esaminare il ruolo delle variabili temperamentali nell'insorgenza delle dipendenze, attraverso il confronto tra gruppo clinico (tossicodipendenti e alcolodipendenti) e controlli. L'intento era di valutare il peso specifico degli aspetti temperamentali – intesi come elementi di predisposizione individuale – nello sviluppo della dipendenza e dei suoi precursori comportamentali.

Tali dimensioni potrebbero esercitare la loro influenza in modo indipendente rispetto a fattori ambientali come le cure genitoriali, oppure interagire con essi in un rapporto di reciproca influenza (ad esempio, il *parenting* potrebbe configurarsi come una risposta dei genitori alle caratteristiche temperamentali – facile o difficile – del figlio).

I risultati non evidenziano correlazioni significative tra le dimensioni temperamentali e le variabili legate all'accudimento e all'attaccamento. Tale dato non supporta l'ipotesi di un'influenza diretta del temperamento sulle modalità di *parenting* e, conseguentemente, sulla strutturazione degli stili di attaccamento in età adulta.

È pur vero che l'educazione e le cure parentali difficilmente possono modificare le tendenze innate dell'individuo a reagire agli stimoli ambientali. Tuttavia, è verosimile che temperamento, accudimento e aspettative del contesto sociale di riferimento interagiscano nel plasmare il carattere dell'individuo e le modalità attraverso cui le disposizioni temperamentali si esprimono a livello comportamentale e sociale.

Profili TCI: confronto tra gruppi

Dall'analisi dei dati relativi al TCI emerge che il gruppo dei tossicodipendenti (TD) riporta valori medi inferiori rispetto ad alcolisti (AL) e controlli (CO) in tutte le scale, con la sola eccezione della dimensione *Novelty Seeking*. Per quest'ultima, contrariamente a quanto documentato in letteratura, non si osservano differenze significative tra i gruppi.

Relazione tra TCI e scolarità

Numerose scale del TCI risultano positivamente correlate con gli anni di studio. Tale associazione suggerisce che alcune dimensioni temperamentali e caratteriali – in

particolare *Harm Avoidance*, *Reward Dependence* e *Persistence* – possano favorire il proseguimento della carriera scolastica. Per quanto riguarda la *Cooperativeness*, dimensione caratteriale non innata ma appresa, caratterizzata da apertura agli altri, disponibilità e senso di appartenenza, è ipotizzabile che essa rappresenti piuttosto il prodotto di contesti socializzanti come quello scolastico, dove la condivisione e l'interazione sono costanti. Questa interpretazione trova riscontro nel dato relativo al nostro campione: i tossicodipendenti, che presentano il livello di scolarità più basso, mostrano anche i punteggi di *Cooperativeness* inferiori rispetto ad alcolisti e controlli.

Profili temperamentali differenziali tra alcolisti e tossicodipendenti

Le differenze emerse tra alcolisti e tossicodipendenti nelle scale del TCI indicano l'esistenza di profili temperamentali distinti. In particolare, gli alcolisti presentano valori di *Harm Avoidance* (evitamento del danno) superiori sia ai tossicodipendenti che ai controlli.

L'*Harm Avoidance* – definito come la tendenza ereditaria a imparare a evitare punizioni, novità e frustrazioni – si associa a preoccupazione pessimistica per l'anticipazione di problemi futuri, rapido affaticamento, insicurezza, incertezza, inibizione sociale, passività e timidezza. È possibile che proprio tali caratteristiche predispongano all'utilizzo dell'alcol come strategia disfunzionale per superare le inibizioni e gestire l'ansia sociale.

Un altro aspetto che discrimina TD e controlli e AL è la dimensione caratteriale *Self directiveness*. Tale scala esprime la forza di volontà, la capacità del soggetto di controllare, regolare e adattare il comportamento nella maniera ottimale per il raggiungimento degli obiettivi. Avere punteggi minimi in questa dimensione è in sintonia con l'irresponsabilità, l'inaffidabilità e l'inconcludenza comunemente presenti in pazienti con questo tipo di problematiche. Inoltre, in accordo con la letteratura, nell'intero campione abbiamo riscontrato una correlazione negativa fra *Self directiveness* e livelli di ansietà ($-0.35, p < .0001$) ma anche di evitamento ($-0.25, p = .005$) nell'attaccamento adulto (Picardi, Caroppo, Toni, Bitetti, & Di, 2005). Tuttavia, tale correlazione si riscontra nel campione AL ($-0.54, p = .005$) ma non TD. Valori bassi di *Self directiveness* sono anche associati alla presenza di una doppia diagnosi e ad una maggiore gravità del quadro psichiatrico, medico e lavorativo misurato con l'ASI.

Concludendo, i dati emersi dal presente studio costituiscono un contributo al panorama italiano della ricerca sull'attaccamento e sul suo legame con le dipendenze. Forniscono informazioni che possono avere una grande utilità e ricaduta nell'ambito sia preventivo che clinico. In particolare, visto il legame emerso tra comportamenti aggressivi nell'adolescenza e tossicodipendenza, ed evidenziato come questi comportamenti critici siano spesso risultato di modalità di *parenting* disfunzionali e episodi di abuso/trascuratezza nell'infanzia, si può agire in maniera preventiva per arginare il danno. Si possono istituire, ad esempio, dei percorsi di aiuto sia indirizzati ai genitori affinché possano apprendere modalità più consone di relazionarsi con i figli, sia rivolti ai figli che devono imparare a gestire in maniera più funzionale la propria emotività. Per quanto riguarda l'area clinica, può essere importante per coloro che operano nei centri di trattamento per i disturbi da uso di sostanze, sondare la presenza di alcune variabili rilevanti, ad esempio utilizzando in fase diagnostica iniziale strumenti per la rilevazione dell'attaccamento adulto o per lo screening di episodi di abuso/neglect nell'infanzia. Avere informazioni di questo tipo può fare la differenza nella predisposizione di protocolli di cura più efficaci.

4.6 Ringraziamenti

Ringraziamo per l'interesse e per la disponibilità mostrate, tutti i responsabili e gli operatori degli Enti coinvolti nella ricerca in questione, in particolare il dottor Roberto Pirastu del Ser.D. di Iglesias, il dottor Antonio Canu del Ser.D. di Quartu Sant'Elena, il dottor Paolo Laudicina della C.T. il Ponte, il dottor Mario Espa della C.T. Dianova, la dott.ssa Graziella Boi del Centro per i disturbi psichiatrici alcol-correlati della ASL 8 di Cagliari. Un ringraziamento speciale va al dottor Pierpaolo Congia per il suo ruolo di coordinamento e supervisione del lavoro di ricerca, nonché per il prezioso contributo all'analisi statistica dei dati.

Reference List

- Adam, K. S., Sheldon-Keller, A. E., & West, M. (1996). Attachment organization and history of suicidal behavior in clinical adolescents. *J.Consult Clin.Psychol.*, 64, 264-272.

- Al, E. M. & Almuneef, M. (2010). Child abuse and neglect in Saudi Arabia: journey of recognition to implementation of national prevention strategies. *Child Abuse Negl.*, 34, 28-33.
- Andersson, P. & Eisemann, M. (2003). Parental rearing and individual vulnerability to drug addiction: a controlled study in a Swedish sample. *Nord.J Psychiatry*, 57, 147-156.
- Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. *J.Pers.Soc.Psychol.*, 61, 226-244.
- Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T. et al. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. *Child Abuse Negl.*, 27, 169-190.
- Blackson, T. C., Tarter, R. E., & Mezzich, A. C. (1996). Interaction between childhood temperament and parental discipline practices on behavioral adjustment in preadolescent sons of substance abuse and normal fathers. *Am J Drug Alcohol Abuse*, 22, 335-348.
- Blum, K., Braverman, E. R., Holder, J. M., Lubar, J. F., Monastra, V. J., Miller, D. et al. (2000). Reward deficiency syndrome: a biogenetic model for the diagnosis and treatment of impulsive, addictive, and compulsive behaviors. *J Psychoactive Drugs*, 32 Suppl, i-112.
- Bowlby, J. (1989). *Una base sicura*. Raffaello Cortina Editore.

- Brennan, K. A. & Shaver, P. R. (1998). Attachment styles and personality disorders: their connections to each other and to parental divorce, parental death, and perceptions of parental caregiving. *J.Pers.*, *66*, 835-878.
- Bretherton, I. & Munholland, K. (1999). Internal working models in attachment relationship. In *Handbook of attachment* (The Guilford Press, London.
- Brown, G., Linnoila, M., & Goodwin, F. (1992). Impulsivity, aggression and associated affects: relationship to self-destructive behaviour and suicide. In R.Maris, L. Berman, J. Maltzberger, & R. Yufit (Eds.), *Assessment and prediction of suicide*. (pp. 589-600). New York: Guildford Press.
- Brown, R. H., Hyer, L., & Harrison, W. (1989). Distance from mother and father among alcoholics. *Adv.Alcohol Subst.Abuse*, *8*, 75-91.
- Cicchetti, D. & Toth, S. L. (1995). A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect. *J Am Acad.Child Adolesc.Psychiatry*, *34*, 541-565.
- Cicchetti, D. & Toth, S. L. (1995). A developmental psychopathology perspective on child abuse and neglect. *J Am Acad.Child Adolesc.Psychiatry*, *34*, 541-565.
- Cloninger, C. R. (1987). Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism. *Science*, *236*, 410-416.
- Cloninger, C. R. (1994). Temperament and personality. *Curr.Opin.Neurobiol.*, *4*, 266-273.

Cloninger, C. R. (1994). *The temperament and character inventory (TCI): A guide to its development and use*. Center for psychobiology of personality. Washington University..

Cloninger, C. R., Sigvardsson, S., & Bohman, M. (1988). Childhood personality predicts alcohol abuse in young adults. *Alcohol Clin.Exp.Res.*, *12*, 494-505.

Colder, C. R. & O'Connor, R. (2002). Attention biases and disinhibited behavior as predictors of alcohol use and enhancement reasons for drinking. *Psychol.Addict.Behav.*, *16*, 325-332.

Comeau, N., Stewart, S. H., & Loba, P. (2001). The relations of trait anxiety, anxiety sensitivity, and sensation seeking to adolescents' motivations for alcohol, cigarette, and marijuana use. *Addict.Behav.*, *26*, 803-825.

Cooper, M. L., Frone, M. R., Russell, M., & Mudar, P. (1995). Drinking to regulate positive and negative emotions: a motivational model of alcohol use. *J.Pers.Soc.Psychol.*, *69*, 990-1005.

Cross, C. L. & Ashley, L. (2007). Trauma and addiction: implications for helping professionals. *J.Psychosoc.Nurs.Ment.Health Serv.*, *45*, 24-31.

Crouch, J. L., Milner, J. S., & Thomsen, C. (2001). Childhood physical abuse, early social support, and risk for maltreatment: current social support as a mediator of risk for child physical abuse. *Child Abuse Negl.*, *25*, 93-107.

- Crouch, J. L., Milner, J. S., & Thomsen, C. (2001). Childhood physical abuse, early social support, and risk for maltreatment: current social support as a mediator of risk for child physical abuse. *Child Abuse Negl.*, *25*, 93-107.
- Cuomo, C., Sarchiapone, M., Giannantonio, M. D., Mancini, M., & Roy, A. (2008). Aggression, impulsivity, personality traits, and childhood trauma of prisoners with substance abuse and addiction. *Am.J Drug Alcohol Abuse*, *34*, 339-345.
- Derogatis, L. R. (1977). *SCL 90 Revised Version Manual-1*. Johns Hopkins School of Medicine., Baltimore.
- Dunn, M. G., Tarter, R. E., Mezzich, A. C., Vanyukov, M., Kirisci, L., & Kirillova, G. (2002). Origins and consequences of child neglect in substance abuse families. *Clin.Psychol.Rev.*, *22*, 1063-1090.
- Eiden, R. D., Edwards, E. P., & Leonard, K. E. (2002). Mother-infant and father-infant attachment among alcoholic families. *Dev.Psychopathol.*, *14*, 253-278.
- el-Guebaly, N., West, M., Maticka-Tyndale, E., & Pool, M. (1993). Attachment among adult children of alcoholics. *Addiction*, *88*, 1405-1411.
- Finzi-Dottan, R., Cohen, O., Iwaniec, D., Sapir, Y., & Weizman, A. (2003). The drug-user husband and his wife: attachment styles, family cohesion, and adaptability. *Subst.Use.Misuse.*, *38*, 271-292.
- Ford, J. D. & Russo, E. (2006). Trauma-focused, present-centered, emotional self-regulation approach to integrated treatment for posttraumatic stress and

addiction: trauma adaptive recovery group education and therapy (TARGET).
Am.J.Psychother., 60, 335-355.

Gerra, G., Angioni, L., Zaimovic, A., Moi, G., Bussandri, M., Bertacca, S. et al. (2004).
Substance use among high-school students: relationships with temperament,
personality traits, and parental care perception. *Subst.Use.Misuse.*, 39, 345-367.

Gerra, G., Leonardi, C., Cortese, E., Zaimovic, A., Dell'agnello, G., Manfredini, M. et
al. (2009). Childhood neglect and parental care perception in cocaine addicts:
relation with psychiatric symptoms and biological correlates.
Neurosci.Biobehav.Rev., 33, 601-610.

Gerra, G., Zaimovic, A., Garofano, L., Ciusa, F., Moi, G., Avanzini, P. et al. (2007).
Perceived parenting behavior in the childhood of cocaine users: relationship
with genotype and personality traits. *Am J Med.Genet.B Neuropsychiatr.Genet.*,
144B, 52-57.

Grella, C. E., Hser, Y. I., Joshi, V., & Rounds-Bryant, J. (2001). Drug treatment
outcomes for adolescents with comorbid mental and substance use disorders.
J.Nerv.Ment.Dis., 189, 384-392.

Guidano, V. F. (1987). *Complexity of the self*. Nw York: Guilford Press.

Guidano, V. F. (1991). *The self in process*. New York: Guilford Press.

Harmer, A. L., Sanderson, J., & Mertin, P. (1999). Influence of negative childhood
experiences on psychological functioning, social support, and parenting for
mothers recovering from addiction. *Child Abuse Negl.*, 23, 421-433.

- Kassel, J. D., Wardle, M., & Roberts, J. E. (2007). Adult attachment security and college student substance use. *Addict Behav.*, *32*, 1164-1176.
- Kirisci, L., Dunn, M. G., Mezzich, A. C., & Tarter, R. E. (2001). Impact of parental substance use disorder and child neglect severity on substance use involvement in male offspring. *Prev.Sci.*, *2*, 241-255.
- Lukasiewicz, M., Neveu, X., Blecha, L., Falissard, B., Reynaud, M., & Gasquet, I. (2008). Pathways to substance-related disorder: a structural model approach exploring the influence of temperament, character, and childhood adversity in a national cohort of prisoners. *Alcohol Alcohol*, *43*, 287-295.
- Mc Lellan, A. T., Luborsky, L., Woody, G. E., & O'Brien, C. P. (1980). An improved diagnostic instrument for substance abuse patients: The Addiction Severity Index. *Journal of Nervous and Mental Disease.*, *168*, 26-33.
- Nakash-Eisikovits, O., Dutra, L., & Westen, D. (2002). Relationship between attachment patterns and personality pathology in adolescents. *J.Am.Acad.Child Adolesc.Psychiatry*, *41*, 1111-1123.
- Nickell, A. D., Waudby, C. J., & Trull, T. J. (2002). Attachment, parental bonding and borderline personality disorder features in young adults. *J.Pers.Disord.*, *16*, 148-159.
- O'Connor, L. E., Berry, J. W., Morrison, A., & Brown, S. (1992). Retrospective reports of psychiatric symptoms before, during, and after drug use in a recovering population. *J.Psychoactive Drugs*, *24*, 65-68.

- Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. (1978). A parental bonding instrument. *Brit J.Med.Psychol.*, 52, 1-10.
- Pears, K. C., Kim, H. K., & Fisher, P. A. (2008). Psychosocial and cognitive functioning of children with specific profiles of maltreatment. *Child Abuse Negl.*, 32, 958-971.
- Perez Benitez, C. I., Yen, S., Shea, M. T., Edelen, M. O., Markowitz, J. C., McGlashan, T. H. et al. (2010). Ethnicity in trauma and psychiatric disorders: findings from the collaborative longitudinal study of personality disorders. *J.Clin.Psychol.*, 66, 583-598.
- Picardi, A., Caroppo, E., Toni, A., Bitetti, D., & Di, M. G. (2005). Stability of attachment-related anxiety and avoidance and their relationships with the five-factor model and the psychobiological model of personality. *Psychol.Psychother.*, 78, 327-345.
- Picardi, A., Vermigli, P., Toni, A., D'Amico, R., Bitetti, D., & Pasquini, P. (2002). Il questionario Experience in Close Relationship (ECR) per la valutazione dell'attaccamento negli adulti: ampliamento delle evidenze di validità per la versione italiana. *Journal of Psychopathology.*, 8.
- Rosenstein, D. S. & Horowitz, H. A. (1996). Adolescent attachment and psychopathology. *J.Consult Clin.Psychol.*, 64, 244-253.
- Saleptsi, E., Bichescu, D., Rockstroh, B., Neuner, F., Schauer, M., Studer, K. et al. (2004). Negative and positive childhood experiences across developmental

periods in psychiatric patients with different diagnoses - an explorative study.
BMC.Psychiatry, 4, 40.

Schaefer, M. R., Sobieraj, K., & Hollyfield, R. L. (1988). Prevalence of childhood physical abuse in adult male veteran alcoholics. *Child Abuse Negl.*, 12, 141-149.

Schindler, A., Thomasius, R., Sack, P. M., Gemeinhardt, B., & Kustner, U. (2007). Insecure family bases and adolescent drug abuse: a new approach to family patterns of attachment. *Attach.Hum.Dev.*, 9, 111-126.

Schindler, A., Thomasius, R., Sack, P. M., Gemeinhardt, B., Kustner, U., & Eckert, J. (2005). Attachment and substance use disorders: a review of the literature and a study in drug dependent adolescents. *Attach.Hum.Dev.*, 7, 207-228.

Sher, K. J., Bartholow, B. D., & Wood, M. D. (2000). Personality and substance use disorders: a prospective study. *J.Consult Clin.Psychol.*, 68, 818-829.

Sher, K. J., Walitzer, K. S., Wood, P. K., & Brent, E. E. (1991). Characteristics of children of alcoholics: putative risk factors, substance use and abuse, and psychopathology. *J.Abnorm.Psychol.*, 100, 427-448.

Swadi, H. (1999). Individual risk factors for adolescent substance use. *Drug Alcohol Depend.*, 55, 209-224.

Teichman, M., Barnea, Z., & Rahav, G. (1989). Sensation seeking, state and trait anxiety, and depressive mood in adolescent substance users. *Int.J.Addict.*, 24, 87-99.

- Toray, T., Coughlin, C., Vuchinich, S., & Patricelli, P. (1991). Gender differences associated with adolescent substance abuse: comparisons and implications for treatment. *Family Relations, 40*, 338-344.
- Torresani, S., Favaretto, E., & Zimmermann, C. (2000). Parental representations in drug-dependent patients and their parents. *Compr.Psychiatry, 41*, 123-129.
- Trickett, P. K., Kim, K., & Prindle, J. (2011). Variations in emotional abuse experiences among multiply maltreated young adolescents and relations with developmental outcomes. *Child Abuse Negl., 35*, 876-886.
- Trickett, P. K., Mennen, F. E., Kim, K., & Sang, J. (2009). Emotional abuse in a sample of multiply maltreated, urban young adolescents: issues of definition and identification. *Child Abuse Negl., 33*, 27-35.
- Vungkhanching, M., Sher, K. J., Jackson, K. M., & Parra, G. R. (2004). Relation of attachment style to family history of alcoholism and alcohol use disorders in early adulthood. *Drug Alcohol Depend., 75*, 47-53.
- Wagner, M. K. (2001). Behavioral characteristics related to substance abuse and risk-taking, sensation-seeking, anxiety sensitivity, and self-reinforcement. *Addict.Behav., 26*, 115-120.
- Weinberger, D. A. & Bartholomew, K. (1996). Social-emotional adjustment and patterns of alcohol use among young adults. *J.Pers., 64*, 495-527.

Appendice F1. Profilo dell'Addiction Severity Index (ASI) e punteggi CTQ per appartenenza al gruppo.

Note. ASI = Addiction Severity Index; CTQ = Childhood Trauma Questionnaire. I punteggi ASI rappresentano le medie composite nelle sette aree valutate. I punteggi CTQ sono espressi come somme ponderate. I gruppi sono così suddivisi: Control (controlli sani), TD (tossicodipendenti), AL (alcolisti). Le barre di errore rappresentano l'errore standard della media.

Appendice F2. Percezione degli stili parentali (PBI) nei gruppi clinici e di controllo.

Note. PBI = Parental Bonding Index. Sono riportati i punteggi medi delle sottoscale Accudimento (Care) e Iperprotezione (Overprotection) per madre e padre, distinti per gruppo: Control (controlli sani), TD (tossicodipendenti), AL (alcolisti). Punteggi più elevati indicano maggiori livelli della dimensione valutata. Le barre di errore rappresentano l'errore standard della media.

Appendice F3. Punteggi medi della Brown-Goodwin Scale per periodo di vita e gruppo clinico.

Note. Brown-Goodwin Scale = Scala per la valutazione storica dell'aggressività/impulsività. Sono riportati i punteggi medi relativi al periodo adolescenziale (Brown-GoodwinAdol) e adulto (Brown-GoodwinAdult) per i tre gruppi: Control (controlli sani), TD (tossicodipendenti), AL (alcolisti). Punteggi più elevati indicano maggiori livelli di aggressività/impulsività nel periodo valutato.